

ANALISIS KINERJA SAHAM SETELAH PENAWARAN PERDANA (Studi Kasus Bursa Efek Jakarta)

Mohamad Firdaus

Universitas Indraprasta PGRI

Jl. Nangka Raya No.58 C, RW.5, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12530

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencoba memberikan gambaran kinerja saham dan perusahaan yang melakukan penawaran perdana (IPO) di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000. Penelitian menggunakan dua puluh satu sampel yang dipilih dengan metode purposive sample. Periode amatan dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek (3 bulan) dan jangka panjang (60 bulan) Sejak saham tersebut ditawarkan kepada publik. Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja saham setelah penawaran perdananya adalah return abnormal dan Wealth Relative. Data dianalisa dengan menggunakan one sample t-test dan paired sample t-test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan kinerja saham di pasar modal Indonesia juga mengalami penurunan (underperformance), seperti yang terjadi di negara lain. Kinerja saham pada penawaran perdana kinerja saham bernilai positif hanya sampai dengan tahun pertama, sesudah itu saham bernilai negatif sampai tahun kelimanya.

Kata Kunci : IPO, t-test, Bursa Efek Jakarta.

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan permodalan suatu perusahaan di masa depan bisa jadi semakin besar hal ini tentu saja terkait dengan semakin besarnya bisnis atau ekspansi perusahaan, kebutuhan akan modal yang semakin besar ini tidak akan dapat dibiayai oleh keuntungan yang didapat perusahaan saja. Salah satu alternatif pembiayaan perusahaan adalah dengan masuk dalam pasar modal, atau biasa disebut *go public*, yaitu membagi kepemilikan saham dengan publik sebagai kompensasinya perusahaan memperoleh tambahan modal yang diperlukan. Investor di pasar cenderung menyediakan dana untuk perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang bagus, untuk itu Bursa Efek Jakarta, pasar modal terbesar di Indonesia memberikan syarat-syarat kinerja perusahaan agar sahamnya dapat dicantumkan di bursa efek lain adalah (Jogiyanto, 2000):

1. Laporan keuangan sudah diaudit oleh akuntan publik, dan mendapat pernyataan wajar tanpa syarat untuk tahun fiskal sebelumnya.
2. Emiten merupakan perusahaan yang berkembang dan sudah menjalankan usahanya minimal 3 (tiga) tahun.
3. Sudah mendapatkan laba bersih dan laba operasi selama dua tahun fiskal terakhir.
4. Mempunyai aktiva minimum sebanyak Rp. 20 milyar, ekuitas pemegang saham minimum sebesar Rp. 7,5 milyar dan modal yang sudah disetor minimum sebesar Rp. 2 milyar.
5. Minimum kapitalisasi setelah penawaran ke publik sebesar Rp. 4 milyar.

Kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya jumlah perusahaan yang *go public* di pasar modal Indonesia. Tabel 1.1. menunjukkan bahwa pada tahun 1995 tercatat sudah 298 total perusahaan yang *go public* di pasar modal Indonesia kemudian meningkat menjadi 576 pada tahun 2004.

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Emisi Efek 1995-2004

TAHUN	EMITEN SAHAM (PERUSAHAAN)	EMITEN OBLIGASI (PERUSAHAAN)
1995	248	50
1996	267	55
1997	306	70
1998	309	70
1999	321	76
2000	347	91
2001	379	94
2002	401	100
2003	411	134
2004	424	152

Gambar 1.1.
Grafik Pertumbuhan Emisi Efek 1995-2004

Sumber: Statistik Pasar Modal, Biro PIR BAPEPAM, 2005

Perkembangan pasar modal di Indonesia juga dapat dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan nilai transaksi saham di Bursa Efek Jakarta, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1.2. di bawah ini.

Tabel 1.2.
Pertumbuhan IHSG dan Nilai Transaksi 1995-2004

TAHUN	IHSG (Akhir Tahun)	Nilai Transaksi Tahunan (Rp.milyar)
1995	513,84	32.358
1996	637,43	75.73
1997	401,71	120.385
1998	398,03	99.685
1999	676,91	147.88
2000	416,32	122.775
2001	392,03	97.523
2002	424,94	120.763
2003	691,90	125.456
2004	1000,23	247.006

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Index dan Transaksi Tahunan di BEJ

Sumber: Statistik Pasar Modal, Biro PIR BAPEPAM, 2005

Krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia pada tahun 1997 merupakan suatu fenomena yang dapat menjadi suatu pelajaran atau pola (*patronage*) untuk pemodal yang akan berinvestasi dipasar modal sejauh apa kinerja saham dapat terpengaruh dengan kondisi yang dapat terjadi di pasar modal dalam suatu negara.

Atas dasar keadaan tersebut, penelitian terhadap penilaian kinerja saham khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu dilakukan. Penelitian terhadap kinerja saham setelah penawaran perdana telah banyak dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka pendek dapat terjadi fenomena *underpricing* dan dalam jangka panjang dapat terjadi penurunan kinerja (*underperformed*) Fenomena *underpricing* ini di satu pihak menguntungkan investor tetapi di lain pihak akan merugikan emiten, karena dana yang dikumpulkannya menjadi tidak maksimal. (Ritter, 1991)

Penelitian mengenai kinerja saham setelah penawaran perdana di pasar modal Indonesia telah dilakukan oleh Garang (1993), Rizka (1995), Widjaja (1996), Prastiwi dan Kusuma (2001). Garang (1993) melaporkan bahwa sebagian besar saham mengalami penurunan harga setelah dijual di pasar sekunder. Rizka (1995) dan Widjaja (1996) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *underpricing* pada IPO di Indonesia Namun, kedua penelitian ini menemukan hasil yang tidak konsisten. Rizka menemukan bahwa kondisi pasar dan hukum mempunyai pengaruh terhadap *underpricing* sedangkan Widjaja menemukan faktor tersebut tidak berpengaruh.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Prastiwi dan Kusuma (2001) terhadap 78 perusahaan yang melakukan penawaran perdana dalam kurun waktu bulan Maret 1994 sampai dengan bulan Maret tahun 1997, melaporkan bahwa kinerja saham yang dibeli pada harga penawaran perdana dan pada harga penutupan hari pertama di Indonesia juga mengalami penurunan kinerja jangka panjangnya, di mana hasil kinerja jangka pendeknya adalah 39,07 dan 18,23 persen, dan -238,83 dan -243,22 persen dua tahun sesudahnya.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan di Indonesia, untuk menganalisis kecenderungan pola kinerja saham di Indonesia sesuai dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, oleh karena itu, judul yang diambil adalah Analisis Kinerja Saham Setelah Penawaran Perdana (Studi Kasus di Bursa Efek Jakarta).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori keuangan telah membukukan pola yang terjadi dalam IPO (*Initial Public Offering*), dimana hal yang terjadi adalah adanya fenomena *underpricing* dengan abnormal return dalam jangka pendek yang positif dan penurunan kinerja dengan abnormal return dalam jangka panjang yang negatif. Salah satu teori yang dapat menjelaskan adanya fenomena *underpricing* dan *underperformance* akan dijelaskan secara umum dalam bagian ini.

1. Signaling Hypotheses

Dasar dari hipotesis ini adalah bahwa perusahaan penerbit memiliki insentif untuk memberikan sinyal atas kualitas superiorinya. Kualitas superior hanya diketahui oleh pihak dalam (pemilik, manajer dan promotor), tapi tidak diketahui oleh investor. Perusahaan dapat mengurangi informasi asimetri ini

dengan memberi sinyal tentang kualitas superiornya dengan melakukan *underpricing* atas sahamnya saat melakukan penawaran perdana. Biasanya, dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan melakukan *seasoned equity offering (SEO)* untuk menutup biaya *underpricing* tersebut. Ibbotson (1975) yang pertama kali mengidentifikasi bahwa biaya *underpricing* dapat ditutup jika ekspektasi positif tentang perusahaan dapat terealisasi. Menurut Allen dan Faulhaber (1989), perusahaan berkualitas tinggi akan melakukan *underpricing* sebab mereka

2. *The Divergence of Opinion Hypothesis*

Retum abnormal yang negatif dalam jangka panjang dalam penawaran perdana telah diidentifikasi sebagai kenyataan dalam dunia internasional oleh berbagai penelitian yang telah dilakukan. Ibbotson (1975) dan Ritter (1991) menemukan return rata-rata yang negatif selama periode tiga tahun setelah *IPO* di Amerika Levis (1993) menyimpulkan hal yang sama dan penelitiannya di pasar modal Inggris.

Miller (1977) berusaha menjelaskan adanya fenomena ini dengan *divergence of opinion hypotheses* yang dipresentasikannya. Hipotesis ini didasarkan oleh asumsi adanya dua kelompok opini dalam golongan investor, yaitu investor yang optimis dan investor yang pesimis. Salah satu argumentasinya adalah bahwa investor yang optimislah yang akan membeli saham. Jika terdapat ketidakpastian yang besar mengenai nilai suatu saham yang melakukan penawaran perdana, maka penilaian investor yang optimis akan menjadi lebih tinggi daripada investor yang pesimis. Seiring dengan berjalannya waktu, dan semakin banyak informasi yang tersedia, perbedaan opini antara investor yang optimis dengan investor yang pesimis akan semakin tipis, dan akibatnya, harga saham akan mengalami penurunan.

Penelitian yang berkaitan dengan kinerja *IPO* jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan di berbagai negara, baik negara yang sudah mapan seperti Amerika, Inggris, Australia, dan Swiss, maupun negara yang sedang berkembang di Asia seperti Hongkong, Malaysia, Singapura, dan negara-negara di Amerika Latin seperti Brazil, Chili, dan Meksiko.

Semua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja *IPO* jangka pendek positif, namun setelah itu, kinerja *IPO* jangka panjang menjadi negatif. Reilly (1977) meneliti *IPO* di Amerika Serikat untuk periode 1972 sampai dengan 1975 dengan menggunakan 486 sampel perusahaan di Amerika. Hasil penelitian Reilly menunjukkan bahwa kinerja *IPO* jangka pendek adalah 10,90 persen sedangkan kinerja setahun kemudian adalah -11,60 persen. Ritter (1991) melanjutkan meneliti hal yang sama untuk periode 1975 sampai dengan 1984 dengan menggunakan sampel yang lebih besar sebanyak 1526 perusahaan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja *IPO* jangka pendek adalah 14,32 persen sedangkan kinerja tiga tahun kemudian adalah -29,13 persen. Aggarwal dan Rivoli (1990) juga meneliti hal yang sama dengan Ritter dengan periode yang sedikit berbeda, yaitu tahun 1977 sampai 1987 menggunakan 1598 sampel. Hasil yang diperoleh tidak berbeda dengan Reilly (1977) maupun Ritter (1991). Aggarwal dan Rivoli menemukan bahwa kinerja *IPO* jangka pendek adalah 10,67 persen sedangkan kinerja setahun kemudian adalah -13,73 persen.

Penelitian yang sama dilakukan di Inggris oleh Levis (1993). Levis menggunakan sampel sebanyak 632 perusahaan di Inggris dalam periode 1980 sampai dengan 1988. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja *IPO* jangka pendek adalah 14,08 persen sedangkan kinerja tiga tahun kemudian adalah -31 persen.

Pola yang sama juga ditemukan di Australia (Finn dan Higham, 1988) dan di Swiss (Kunz dan Aggarwal, 1994). Finn dan Higham (1988) meneliti 93 sampel di Australia dengan menggunakan periode 1966 sampai dengan 1978, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja *IPO* jangka pendek adalah 29,2 persen sedangkan kinerja setahun kemudian adalah -6,52 persen. Kunz dan Aggarwal (1994) meneliti 42 perusahaan di Swiss dari tahun 1983 sampai tahun 1988. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja *IPO* jangka pendek adalah 35,8 persen, sedangkan kinerja tiga tahun kemudian adalah -6,1 persen.

Penelitian di Asia dilakukan oleh Dawson (1987). Dawson meneliti kinerja *IPO* untuk 3 negara yaitu Hongkong, Malaysia dan Singapura untuk periode 1978 sampai 1983. Sampel yang digunakan di Hongkong dan Malaysia adalah sebanyak 21 perusahaan, sedangkan di Singapura sebanyak 39 perusahaan. Hasil yang ditemukan di Hongkong dan Singapura konsisten dengan pola yang ditemukan di negara lain, yaitu kinerja jangka pendek yang positif namun kinerja jangka panjang menurun setelah itu. Namun, hasil penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa kinerja jangka panjang setelah itu masih positif. Secara berturut-turut kinerja *IPO* jangka pendek untuk Hongkong, Singapura

dan Malaysia adalah 13,80 persen, 39,40 persen, dan 16,67 persen, sedangkan kinerja setahun kemudian adalah -9,3 persen, -2,7 persen, dan 18,2 persen.

Penelitian di Amerika Latin dilakukan oleh Aggarwal et al (1994). Aggarwal et al meneliti kinerja *IPO* untuk 3 negara, yaitu Brazil, Chili dan Meksiko. Sampel yang digunakan di Brazil adalah sebesar 62 perusahaan untuk periode 1980 sampai 1990, di Chili sebanyak 19 perusahaan untuk periode 1982 sampai 1990, dan Meksiko sebanyak 44 perusahaan untuk periode 1987 sampai dengan 1990. Hasil yang ditemukan di tiga negara ini konsisten dengan pola yang ditemukan di negara lain, yaitu kinerja jangka pendek yang positif namun kinerja jangka panjang menurun setelah itu. Secara berturut-turut kinerja *IPO* jangka pendek untuk Brazil, Chili dan Meksiko adalah 9,4 persen, 4,4 persen, dan 4 persen, sedangkan kinerja setahun kemudian adalah -47 persen, -23,7 persen, dan -19,6 persen

Penelitian mengenai kinerja *IPO* di Indonesia telah dilakukan oleh Garang (1993), Rizka (1995), Widjaja (1996), Arum Prastiwi dan Indra Wijaya Kusuma (2001) dan Kartika (2004). Garang (1993) melaporkan bahwa sebagian besar saham mengalami penurunan harga setelah dijual di pasar sekunder. Rizka (1995) dan Widjaja (1996) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *underpricing* pada *IPO* di Indonesia Namun, kedua penelitian ini menemukan hasil yang tidak konsisten. Rizka menemukan bahwa kondisi pasar dan hukum mempunyai pengaruh terhadap *underpricing* sedangkan Widjaja menemukan faktor tersebut tidak berpengaruh.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Arum Prastiwi dan Indra Wijaya Kusuma (2001) terhadap 78 perusahaan yang melakukan penawaran perdana dalam kurun waktu bulan Maret 1994 sampai dengan bulan Maret tahun 1997, melaporkan bahwa kinerja saham yang dibeli pada harga penawaran perdana dan pada harga penutupan hari pertama di Indonesia juga mengalami penurunan kinerja jangka panjangnya, di mana hasil kinerja jangka pendeknya adalah 39,07 dan 18,23 persen, dan -238,83 dan -243,22 persen dua tahun sesudahnya.

Dan beberapa penelitian yang telah dilakukan nampak bahwa kinerja saham yang dalam jangka pendek positif, dalam jangka panjang akan mengalami penurunan bahkan menjadi negatif. Ibbotson (1975) yang dikutip oleh Arum dan Indra (2001) melaporkan bahwa *underperform* reratanya mendekati 1 persen perbulan dalam tahun kedua sampai keempat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2004) terhadap 33 perusahaan yang dianalisis dalam kurun waktu januari 1998 sampai dengan bulan desember 2001, melaporkan bahwa kinerja saham jangka pendeknya adalah 53,88 persen sedangkan kinerja saham jangka panjangnya adalah -8.68 persen.

Penelitian-penelitian diatas dapat dibuat menjadi tabel yang dapat diambil kesimpulannya. Hal itu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tabel Performa Saham Jangka Pendek dan Panjang di Berbagai Negara

Negara	Peneliti	Periode	Sampel (emitten)	Return Jangka Pendek	Retun Jangka Panjang/jangka waktu
USA	Reilly(1977)	1972-1975	486	10.90%	-11.60% / 1 tahun
USA	Ritter(1991)	1975-1984	1526	14.32%	-29.13% / 3 tahun
USA	Aggarwal&Rivoli (1990)	1977-1987	1598	10.67%	-13.73% / 1tahun
Inggris	Levis (1990)	1977-1987	632	14.08%	-31.0% / 3 tahun
Australia	Finn&Higham (1988)	1966-1978	93	29.2%	-6.52% / 1 tahun
Swiss	Kunz&Aggarwal (1994)	1938-1988	42	35.8%	-6.1% / 3 tahun
Hongkong	Dawson (1987)	1978-1983	21	13.80%	-9.3% / 1 tahun
Malaysia	Dawson (1987)	1978-1983	21	16.67%	18.2% / 1 tahun
Singapura	Dawson (1987)	1978-1983	39	39.40%	-2.7% / 1 tahun
Brazil	Aggarwal (1994)	1980-1990	62	9.4%	-47.0% / 1 tahun
Chili	Aggarwal (1994)	1982-1990	19	4.4%	-23.7% / 1 tahun
Meksiko	Aggarwal (1994)	1987-1990	44	4.0%	-19.6% / 1 tahun
Indonesia	Prastiwi&Kusuma (2001)	1994-1997	78	39.67%	-238.83% / 2 tahun
Indonesia	Kartika (2004)	1998-2001	33	53.88%	-8.62% / 2 tahun

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya masih terdapat kelemahan yang dapat dilihat antara lain:

1. Tidak bisa memberikan pola gambaran kinerja saham setelah *IPO* yang spesifik untuk kasus di sesudah krisis moneter seperti yang terjadi Indonesia pada tahun 1997.
2. Gambaran kinerja saham yang ada di negara yang maju masih terdapat perbedaan dari segi perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (*IPO*) yang menjadi sampel cukup banyak, sehingga apa bila ada fluktuasi yang terlalu jauh dari kinerja saham-sahamnya, tidak menimbulkan dampak yang terlalu jauh bagi data. Hal ini tentu berbeda dengan kasus di Indonesia

Penelitian ini merupakan studi kasus perusahaan yang melakukan penawaran perdana di Bursa Efek Jakarta (BEJ) karena merupakan Bursa terbesar di Indonesia dan merupakan barometer pasar modal Indonesia (Sumantoro, 1990)

Waktu penelitian adalah dari bulan September 2005-November 2005 sebagai fase persiapan, bulan Desember 2005-Februari 2006 sebagai fase pengumpulan data, bulan Maret 2006-Mei 2006 sebagai fase pengolahan data, bulan Juni 2006-Agustus 2006 fase penulisan dan sidang tesis.

III. METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2000 di Bursa Efek Jakarta. Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara acak yang disesuaikan dengan tujuan atau target. Kriteria yang digunakan untuk penentuan sampel adalah:

1. Harga perdana dan data harga penutupan hari pertama tersedia.
2. Data harga saham harian dan Indeks Harga Saham Gabungan harian dari hari pertama perdagangan sampai periode amatan tersedia.

Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian

No	Code	Emitten	Industri	Fund Raise	Off.Price	Date of IPO
1	ALFA	Alfa Retailindo Tbk	Retail Trade	55000	550	18/01/00
2	TRIM	Trimegah Securities Tbk	Securities Company	100000	2000	31/1/00
3	ADFO	Adindo Foresta Indonesia Tbk	Forestry	27500	500	2/2/00
4	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk	Food & Beverages	308847	2200	14/2/00
5	DSFI	Dharma Samudera Fishing Industries Tbk	Fishery	45000	900	24/3/00
6	SIMM	Surya Intrindo Makmur Tbk	Foot Wear	30000	500	28/3/00
7	KPIG	Kridaperdana Indahgraha Tbk	Property and Real Estate	15000	500	30/3/00
8	MEGA	Bank Mega Tbk	Bank	135000	1200	17/04/00
9	APLI	Asiaplast Industries Tbk	Plastic & Packaging	36000	600	1/5/00
10	PANS	Panin Securities Tbk	Securities Company	44000	550	31/5/00
11	BBCA	Bank Central Asia Tbk	Bank	927360	1400	31/5/00
12	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk	Property and Real Estate	33000	500	30/6/00
13	SMPL	Summitplast Interbenua Tbk	Plastic & Packaging	33600	800	3/7/00
14	BBIA	Bank Buana Indonesia Tbk	Bank	135800	700	28/7/00
15	JAKA	Jaka Arta Graha Tbk	Property and Real Estate	48000	600	2/8/00
16	MANY	Manly Unitama Finance Tbk	Finance		500	23/10/00
17	ANKB	Bank Arta Niaga Kencana Tbk	Bank	25000	500	2/11/00
18	RIMO	Rimo Catur Lestari Tbk	Retail Trade	50000	500	10/11/00
19	ACAP	Andhi Chandra Automotive Product Tbk	Automotive & Components	41125	875	4/12/00
20	DNET	Dyviacom Intrabumi Tbk	Computer & Services	16000	250	11/12/00
21	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development Tbk	Property and Real Estate	20434	575	11/12/00

2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam Penelitian ini abnormal return digunakan sebagai alat ukur kinerja saham baik dalam jangka pendek 3 bulan maupun jangka panjang 60 bulan berdasarkan harga penawaran perdana. Adapun definisi-definisi operasional yang digunakan antara lain

1. Harga saham, merupakan nilai suatu saham yang dapat dibagi menjadi beberapa jenis (Anoraga dan Pakarti, 2001), yaitu:

- a. *Par Value* (nilai nominal). merupakan nilai yang tercantum pada saham. Nilai ini tidak digunakan untuk mengukur sesuatu. Jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan dikali dengan nilai nominalnya merupakan modal disetor penuh bagi perusahaan, dan dicatat sebagai modal ekuitas perusahaan di neraca dalam akuntansi
- b. *Base price* (harga dasar), merupakan harga perdana (untuk menentukan nilai dasar). harga dasar akan berubah sesuai dengan aksi emiten
 - c. *Market price* (harga pasar), merupakan harga pada pasar riil, dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika pasar sudah tutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya (*closing price*). Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa efek.
2. Angka indeks, pada dasarnya merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda (Supranto yang dikutip Anoraga Dan Pakarti, 2001). Demikian juga halnya dengan indeks harga saham, yang akan membandingkan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Sedangkan indeks harga saham gabungan akan menunjukkan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di bursa efek. Indeks ini paling banyak digunakan sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal, Angka Indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
3. Return total saham, merupakan total tingkat pengembalian saham untuk saham tertentu (misal saham "i") untuk setiap periode, diukur dengan membagi harga saham pada saat dengan harga saham pada saat penawaran perdana
4. Return indeks pasar. diukur dengan membandingkan nilai indeks pasar saat t dengan nilai indeks pasar pada saat penawaran perdana perusahaan tertentu
5. *Abnormal Return* yang merupakan nilai kembalian yang melebihi nilai kembalian yang dijustifikasi oleh resiko investasi (Besley, Brigham, 2000). Diukur menggunakan hasil return total saham dan return indeks pasar dengan rumus yang dijelaskan kemudian.
6. *Wealth Relative*, yang merupakan ukuran kinerja untuk menginterpretasikan total return secara kelompok (Aggarwal et al yang dikutip oleh Prastiwi dan Wijaya, 2001) 1998-2000 di Bursa Efek Jakarta.

Persamaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah persamaan yang dikembangkan oleh aggarwal et al (1993) antara lain adalah :

- Menghitung Return Total Saham setiap periode:

$$R_{it} = \frac{P_{it}}{P_{i0}} - 1 \dots\dots\dots (1)$$

dimana R_{it} = Return Total Saham
 P_{it} = Harga saham pada saat t
 P_{i0} = Harga saham saat penawaran

Hasil yang diperoleh dengan kriteria:

$R_{it} > 0$ menunjukkan return saham yang positif / menguntungkan

$R_{it} \leq 0$ menunjukkan return saham yang negatif / merugikan

- Menghitung Return Pasar setiap periode:

$$R_{mt} = \frac{P_{mt}}{P_{m0}} - 1 \dots\dots\dots (2)$$

dimana R_{mt} = Return Indeks saham
 P_{mt} = Nilai indeks saham pada saat t
 P_{m0} = Nilai indeks saham saat penawaran

Hasil yang diperoleh dengan kriteria:

$R_{mt} > 0$ menunjukkan return pasar keseluruhan yang positif / menguntungkan

$R_{mt} \leq 0$ menunjukkan return pasar keseluruhan yang negatif / merugikan

- Menghitung *Market-Adjusted Abnormal return* untuk setiap perusahaan yang melakukan penawaran perdana pada hari ke t

$$AR_{it} = \frac{(1 + R_{it})}{(1 + R_{mt})} - 1 \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

dimana AR_{it} = *Market-Adjusted Abnormal return*

R_{it} = Return Total Saham

R_{mt} = Return Indeks saham

Selanjutnya return abnormal yang dihitung dengan persamaan ini akan digunakan sebagai pengukur kinerja surat berharga dengan kriteria:

Return Abnormal > 0 , menunjukkan kinerja yang *outperformed*

Return Abnormal ≤ 0 , menunjukkan kinerja yang *underperformed*

- Untuk menginterpretasikan total return secara kelompok setiap periode dihitung *Wealth Relative* sebagai pengukur kinerja dengan rumus:

$$WR = \frac{1 + (1/N) \sum_{i=1}^N R_{it}}{1 + (1/N) \sum_{i=1}^N R_{mt}} \dots\dots\dots (4)$$

Kriteria pengukuran yang digunakan adalah:

$WR > 1$, menunjukkan kinerja yang *outperformed*

$WR < 1$, menunjukkan kinerja yang *underperformed*

Perhitungan *Wealth Relative* ini dilakukan untuk mendukung hasil pengujian yang dilakukan dengan perhitungan return abnormal sebelumnya

Hasil penghitungan *Market-Adjusted Abnormal return* dianalisis menggunakan statistik parametrik dengan *one-sample t-test* untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara return abnormal saham pada saat penawaran perdana dan bulan-bulan perdagangannya dan *paired comparison t-test* untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara return abnormal jangka pendek dan return abnormal jangka panjang saham pada perusahaan yang melakukan penawaran perdana di Indonesia. Normalitas data dalam tesis ini diuji dengan *Kolmogorov-Smirnov test*.

Tabel 3.2. Rumus Perhitungan Return Saham

Jenis Variabel	Indikator	Skala	Pengukuran
Return Total Saham	Harga Penawaran Perdana Harga Penutupan hari 1	Rasio	$R_{it} = \frac{P_{it}}{P_{i0}} - 1$
Return Indeks Pasar	IHSG Penawaran Perdana IHSG Hari penutupan hari 1	Rasio	$R_{mt} = \frac{P_{mt}}{P_{m0}} - 1$
Abnormal Return	Return Total Saham Return Indeks pasar	Rasio	$AR_{it} = \frac{(1 + R_{it})}{(1 + R_{mt})} - 1 \times 100\%$

Wealth Relavite	Return Total Saham Return Indeks pasar	Rasio	$WR = \frac{1 + (1/N) \sum_{i=1}^N R_{it}}{1 + (1/N) \sum_{i=1}^N R_{mt}}$
-----------------	---	-------	--

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan data dua puluh satu perusahaan yang melakukan penawaran perdana (*Initial Public Offering / IPO*) pada tahun 2000 dengan periode amatan 60 bulan di Bursa Efek Jakarta, dan dengan menggunakan rumus *abnormal return (AR)* pada hari penawaran perdana, didapat tabel grafik seperti pada gambar 4.1

Gambar 4.1. Grafik detail return saham dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran perdana pada tahun 2000 dengan periode amatan 60 bulan

PT. Alfa Retailindo Tbk, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan retail dengan kode perdagangan ALFA mempunyai return saham yang sangat baik dan stabil. Selalu positif dimulai dari 0.819 persen dan di akhir periode amatan mempunyai return saham 0.213 persen. PT Trimegah Securities Tbk perusahaan sekuritas dengan kode perdagangan TRIM mempunyai kinerja yang buruk karena pada awalnya memperoleh return yang sangat bagus dipasaran dengan return diatas 15 persen sampai 2 bulan pertama perdagangannya, kemudian menurun dengan sangat drastis ke level 1.197 persen sampai pada akhirnya terpuruk di level - 0.300 persen pada bulan ke empat dan tidak pernah lagi mengalami return yang positif sampai dengan akhir periode amatan 60 bulan dengan nilai -0.944 persen. PT Adindo Foresta Indonesia Tbk, perusahaan yang bergerak dieksplorasi hutan dengan kode perdagangan ADFO ini juga mempunyai kinerja kurang baik. Mendapatkan hasil yang positif 0.406 persen hanya sampai bulan amatan ke dua sesudah itu tidak pernah lagi berada dalam kondisi positif perusahaan ini *delisting* pada bulan amatan ke 52.

PT. Tunas Baru Lampung Tbk, perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman dengan kode perdagangan TBLA ini, mendapatkan return yang cukup baik pada 20 bulan pertamanya dengan hasil yang positif dari 2.993 persen sampai dengan 2.043 persen . kemudian turun ke nilai negatif sampai dengan periode amatan 60 bulan dengan nilai -0.937 persen. PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk, perusahaan perikanan dengan kode perdagangan DSFI mempunyai kinerja yang kurang baik dimulai dengan hasil positif 1.410 persen sampai bulan ke 15 dengan 0.136 persen kemudian terpuruk dengan -0.157 persen sampai dengan bulan ke 60 dengan -0.948 persen. PT Surya Intrindo Makmur Tbk, perusahaan yang bergerak diindustri sepatu dengan kode perdagangan SIMM mempunyai kinerja saham baik dengan nilai return yang positif sampai dengan bulan amatan ke 34 dengan nilai 0.110 persen kemudian turun ke level negatif dengan -0.008 persen sampai bulan amatan ke 60 dengan nilai -0.765 persen. PT. Krida Perdana Indah Graha Tbk perusahaan real estate dan kontraktor dengan kode perdagangan KPIG, memiliki kinerja saham yang sangat buruk dengan tidak pernah mencatatkan nilai saham yang positif dimulai dengan -0.245 pada bulan pertama sampai dengan bulan amatan ke 60 dengan -0.885 persen. PT. Bank Mega Tbk, perusahaan yang bergerak dibidang perbankan ini mempunyai kinerja saham yang cukup baik dengan mencatatkan return yang positif sampai dengan bulan amatan ke 51 dengan 0.782 persen kemudian turun ke nilai -0.223 dibulan berikutnya dan selalu dilevel negatif sampai dengan bulan amatan ke 60 dengan -0.356 persen. PT. Asioplast Industries Tbk perusahaan yang bergerak dibidang plastik dan pembungkus dengan kode perdagangan APLI mempunyai kinerja yang kurang baik yang pada awal perdagangan memiliki return saham yang positif 4.301 persen sampai dengan bulan amatan ke 3 dengan 3.578 persen kemudian menjadi negatif dibulan keempat dengan -0.747 sampai dengan akhir bulan amatan dengan -0.975 persen. PT. Panin securities Tbk, perusahaan sekuritas dengan kode perdagangan PANS, memiliki kinerja sangat buruk dengan tidak pernah mendapatkan return saham yang positif dimulai dari -0.131 persen sampai dengan bulan amatan terakhir 60 memperoleh return yang negatif dengan -0,727 persen. PT. Bank Central Asia Tbk, perusahaan perbankan dengan kode perdagangan BBKA memiliki kinerja cukup baik dengan mencatatkan return yang positif sampai dengan bulan ke 51 dengan 1.004 persen, tapi kemudian menjadi negatif dari bulan ke 52 dengan nilai -0.184 persen sampai dengan bulan ke 56 dengan nilai -0.064 persen. Bulan ke 57 sampai dengan periode amatan terakhir kembali menjadi positif dari 0.029 persen sampai 0.055 persen. PT. Fortune Mate Indonesia Tbk adalah perusahaan real estate dan kontraktor dengan kode perdagangan FMII memiliki kinerja saham yang sedang dengan return yang positif di awal perdagangan dengan return 0.218 persen sampai dengan bulan ke 24 dengan return 0.901 persen, kemudian menjadi negatif di bulan ke 25 dengan nilai -0.616 persen sampai bulan amatan terakhir yaitu bulan ke 60 dengan return -0.913 persen. PT. Summitplast Interbenua Tbk adalah perusahaan plastik dan pembungkus dengan kode perdagangan SMPL mempunyai kinerja saham yang sedang dengan return yang positif hanya dari bulan pertamanya dengan 1.297 persen dibulan pertama sampai bulan ke 11 dengan nilai 2.856 persen, namun dibulan ke 12 return menjadi negatif dengan nilai -0.196 persen kemudian sampai dengan akhir bulan amatan ke 60 tetap memiliki nilai return yang negatif dengan nilai -0.903 persen. PT. Bank Buana Indonesia Tbk, perusahaan perbankan dengan kode perdagangan BBIA memiliki kinerja saham yang baik dimulai dengan return yang positif sampai dengan bulan ke 37 dengan nilai 0.197 persen kemudian bulan ke 38 negatif dengan nilai -0.168 persen. Return terus bernilai negatif sampai akhir periode amatan dengan nilai -0.211 persen. PT. Jaka Arta Graha Tbk, perusahaan real estate dan kontraktor dengan kode perdagangan JAKA memiliki return saham yang kurang baik dengan nilai positif hanya pada bulan ke 18 sampai dengan 21 dengan 0.374

persen sampai dengan 2.181 persen. PT Manly Unitama Finance Tbk, perusahaan keuangan dengan kode MANY memiliki kinerja saham yang kurang baik dengan mencatatkan nilai return saham yang positif hanya 1.145 persen dari bulan pertama sampai bulan ke tiga dengan 1.191 persen kemudian nilai selalu negatif. Perusahaan ini delisting di bulan perdagangannya yang ke 36. PT Bank Arta Niaga Kencana Tbk, perusahaan perbankan yang memiliki kode perdagangan ANKB memiliki kinerja saham yang cukup baik memiliki nilai return saham yang negatif hanya pada bulan ke 1,18 sampai 21 dan 39 sampai dengan 60.

PT. Rimo Catur Lestari Tbk, perusahaan retail dengan kode perdagangan RIMO memiliki kinerja buruk dengan tidak pernah mendapat kan return yang positif dari awal penawaran perdana sampai dengan bulan amatan ke 60. PT Andhi Chandra Automotive Product Tbk, perusahaan otomotif dan perlengkapan kendaraan dengan kode perdagangan ACAP, memiliki kinerja yang cukup baik dengan mendapatkan nilai return yang positif dari 1.908 persen dibulan pertama sampai dengan bulan ke 13 dengan nilai 2.805 persen. Kemudian return bernilai negatif sampai bulan amatan ke 60. PT. Dyviacom Intrabumi Tbk perusahaan komputer dan servis dengan kode perdagangan DNET, memiliki kinerja yang buruk dengan hanya mencatatkan return yang positif pada bulan ke 2 dan ke 3 dengan nilai 0.254 persen dan 0.249 persen selebihnya return bernilai negatif. PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata dengan kode perdagangan GMTD memiliki kinerja saham yang kurang baik dengan hanya mencatatkan hasil yang positif dibulan 10,11,14,20 sampai 26 dan 28. Dari detail diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Return saham rata-rata perusahaan yang didapat seluruh perusahaan tersebut sampai dengan 24 bulan pertama mendapatkan rata-rata return yang positif atau lebih besar dari nol atau yang berarti sebagian besar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari harga sahamnya. Sesudah itu dimulai dari bulan ke 25 sampai dengan bulan ke 60, rata-rata return yang ada mengalami hasil yang negatif yang berarti mulai dari awal tahun ketiganya sebagian besar perusahaan tersebut adalah negatif atau mengalami kerugian dari penjualan saham-sahamnya semenjak *IPO*. Grafik abnormal returnnya dapat dilihat di gambar 4.2 berikut ini

Gambar 4.2 Grafik return rata-rata saham dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran perdana pada tahun 2000 dengan periode amatan 60 bulan

Statistik deskriptif untuk 21 perusahaan yang melakukan IPO ini disajikan dalam tabel 4.1 yang menyajikan nilai rata-rata (mean), deviasi standar, nilai maksimum dan nilai minimum dari kinerja saham selama periode 60 bulan yang diukur dengan besarnya abnormal return.

Tabel 4.1 Mean, Deviasi Standar, Standar Error, Nilai Minimum dan Nilai Maksimum

Periode (bulan)	N	Mean	Std. Dev	Std. Error	Minimum	Maksimum
1	21	147.420%	333.261%	72.724%	-4.280%	299.120%
2	21	183.470%	388.814%	84.846%	6.485%	360.460%
3	21	94.800%	116.068%	25.328%	41.970%	147.640%
4	21	71.190%	127.416%	27.804%	13.190%	129.190%
5	21	84.140%	155.326%	33.895%	13.430%	154.840%
6	21	94.700%	184.600%	40.283%	10.670%	178.720%
7	21	97.070%	187.159%	40.841%	11.870%	182.260%
8	21	100.720%	197.065%	43.003%	11.020%	190.430%
9	21	110.170%	220.750%	48.172%	9.687%	210.660%
10	21	63.390%	162.814%	35.529%	-10.730%	137.500%
11	21	87.610%	182.531%	39.832%	4.522%	170.700%
12	21	61.280%	167.087%	36.461%	-14.780%	137.330%

13	21	56.440%	157.384%	34.344%	-15.200%	128.080%
14	21	38.800%	151.279%	33.012%	-30.070%	107.660%
15	21	37.820%	162.247%	35.405%	-36.040%	111.670%
16	21	40.520%	167.675%	36.590%	-35.800%	116.850%
17	21	34.830%	149.173%	32.552%	-33.070%	102.740%
18	21	16.600%	107.152%	23.382%	-32.170%	65.370%
19	21	23.160%	110.496%	24.112%	-27.140%	73.460%
20	21	25.460%	113.488%	24.765%	-26.200%	77.120%
21	21	11.850%	102.755%	22.423%	-34.930%	58.620%
22	21	5.633%	106.085%	23.150%	-42.660%	53.920%
23	21	3.962%	103.807%	22.653%	-43.290%	51.210%
24	21	3.100%	108.975%	23.780%	-46.500%	52.700%
25	21	-5.095%	106.615%	23.265%	-53.630%	43.440%
26	21	-9.014%	101.891%	22.234%	-55.390%	37.370%
27	21	-9.305%	112.844%	24.625%	-60.670%	42.060%
28	21	-10.380%	106.968%	23.342%	-59.070%	38.310%
29	21	-13.530%	106.548%	23.251%	-62.030%	34.970%
30	21	-11.040%	113.889%	24.853%	-62.880%	40.800%
31	21	-7.371%	123.791%	27.013%	-63.720%	48.980%
32	21	-12.750%	121.721%	26.562%	-68.160%	42.650%
33	21	-12.770%	127.149%	27.746%	-70.640%	45.110%
34	21	-16.230%	118.888%	25.944%	-70.350%	37.880%
35	21	-21.260%	113.733%	24.819%	-73.030%	30.510%
36	21	-24.430%	109.966%	23.996%	-74.490%	25.620%
37	21	-24.670%	112.751%	24.604%	-76.000%	26.650%
38	21	-28.360%	114.000%	24.877%	-80.250%	23.530%
39	21	-32.370%	108.401%	23.655%	-81.720%	16.970%
40	21	-33.700%	107.693%	23.500%	-82.720%	15.330%
41	21	-34.120%	108.329%	23.639%	-83.430%	15.190%
42	21	-38.630%	98.197%	21.428%	-83.330%	6.065%
43	21	-37.120%	97.963%	21.377%	-81.720%	7.468%
44	21	-36.280%	104.407%	22.783%	-83.810%	11.240%
45	21	-39.280%	100.365%	21.901%	-84.970%	6.404%
46	21	-40.910%	99.834%	21.786%	-86.360%	4.530%
47	21	-38.800%	104.996%	22.912%	-86.600%	8.989%
48	21	-43.610%	98.843%	21.569%	-88.610%	1.378%
49	21	-53.000%	68.955%	15.047%	-84.390%	-21.620%
50	21	-54.750%	64.409%	14.055%	-84.070%	-25.430%
51	21	-57.480%	59.827%	13.055%	-84.710%	-30.250%
52	21	-70.170%	42.764%	9.332%	-89.630%	-50.700%
53	21	-69.120%	42.841%	9.349%	-88.630%	-49.620%
54	21	-69.600%	42.323%	9.236%	-88.860%	-50.330%
55	21	-70.110%	40.482%	8.834%	-88.540%	-51.680%
56	21	-72.180%	36.912%	8.055%	-88.980%	-55.380%
57	21	-71.850%	37.120%	8.100%	-88.740%	-54.950%
58	21	-71.240%	37.869%	8.264%	-88.480%	-54.000%
59	21	-71.300%	37.275%	8.134%	-88.260%	-54.330%
60	21	-72.980%	34.985%	7.634%	-88.900%	-57.050%

Sumber: data yang diolah dengan nilai tabel $t = 2,086$

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui besarnya nilai rata-rata, standar deviasi standar error, nilai maksimum dan nilai minimum dari *abnormal return* pada setiap periode (bulan) nilai mean pada periode satu bulan sebesar 147,420 persen menunjukkan bahwa apabila investor membeli saham pada penawaran perdana dan menyimpannya selama satu bulan, maka ia akan mendapatkan rata-rata *abnormal return* sebesar 147,420 persen. Standar deviasi pada periode bulan ke satu menunjukkan besarnya resiko yang harus ditanggung oleh investor apabila ia membeli saham pada penawaran perdana dan menyimpannya dalam satu bulan yaitu sebesar 333,216 persen. Standar error menunjukkan nilai penyimpangan abnormal return dari rata-ratanya, semakin besar nilai standar error maka semakin besar penyimpangan *abnormal return* dari rata-ratanya. Nilai maksimum pada periode satu bulan menunjukkan angka 299,120 persen berarti bahwa abnormal return tertinggi yang dapat dicapai oleh investor yang membeli saham pada penawaran perdana dan menyimpannya dalam satu bulan adalah 299,120 persen. Nilai minimum pada penawaran perdana dan menyimpannya selama satu bulan adalah -4,280 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian terbesar yang mungkin dapat ditanggung oleh investor apabila membeli saham pada penawaran perdana dan menyimpannya dalam satu bulan adalah sebesar -4,280 persen.

4.4 Analisis Data

Pengujian dengan one-sample t-test dan *paired sample t-test* memerlukan asumsi bahwa distribusi probabilitas dari gangguan memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan 0 (nol), tidak berkorelasi dan mempunyai varian konstan. Dengan asumsi ini maka estimator memenuhi sifat statik yang diinginkan seperti *unbiased* dan varian minimum. Data yang memenuhi asumsi ini adalah data

yang terdistribusi normal. Pengujian normalitas data yang dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal adalah dengan menggunakan *non parametrics test kolmogorov-smirnov*. Data terdistribusi normal apabila nilai tes *kolmogorov-smirnov* hitung $<$ *kolmogorov-smirnov* tabel dan nilai signifikansi $>$ 0,05. Hipotesis pertama dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan one-sample t-test. Pengujian ini digunakan untuk membuktikan dugaan bahwa dalam jangka panjang telah terjadi *underperformance* pada perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia.

Hipotesis kedua akan diuji dengan menggunakan *paired sample t-test*. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah dua sample yang berpasangan mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda kemudian untuk membuat perbandingan akan lakukan uji beda untuk return saham pada hari penutupan pertama untuk melihat adanya pengaruh pasar pada abnormal return saham-saham tersebut

4.4.1 Uji Normalitas Data

Syarat penggunaan one sample t-test dan paired sample t-test adalah data terdistribusi secara normal. Uji normalitas data digunakan untuk membuktikan bahwa data dalam penelitian ini berasal dari distribusi normal. Pengujian menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Teknik ini digunakan karena sampel dalam penelitian ini jumlahnya relatif kecil dan cenderung tidak normal.

Tabel 4.2 berikut adalah hasil uji kolmogorov-smirnov dari 21 sampel untuk periode 60 bulan.

Tabel 4.2 Tabel Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Periode	N	Mean	Std. Dev	Ext Diff	Positive	Negative	Kol-Smi Z	Asy. Sig
AR1B1	21	1.474	3.333	0.365	0.365	-0.281	1.672	0.007
AR1B2	21	1.835	3.888	0.350	0.350	-0.280	1.602	0.012
AR1B3	21	0.948	1.161	0.136	0.136	-0.117	0.625	0.829
AR1B4	21	0.712	1.274	0.189	0.189	-0.136	0.868	0.439
AR1B5	21	0.841	1.553	0.211	0.211	-0.146	0.966	0.308
AR1B6	21	0.947	1.846	0.197	0.197	-0.172	0.902	0.390
AR1B7	21	0.971	1.872	0.203	0.203	-0.168	0.929	0.354
AR1B8	21	1.007	1.971	0.207	0.207	-0.174	0.947	0.331
AR1B9	21	1.102	2.208	0.193	0.189	-0.193	0.884	0.415
AR1B10	21	0.634	1.628	0.226	0.226	-0.182	1.037	0.233
AR1B11	21	0.876	1.825	0.263	0.263	-0.172	1.207	0.108
AR1B12	21	0.613	1.671	0.219	0.219	-0.190	1.006	0.264
AR1B13	21	0.564	1.574	0.211	0.211	-0.185	0.968	0.306
AR1B14	21	0.388	1.513	0.243	0.243	-0.195	1.116	0.166
AR1B15	21	0.378	1.622	0.224	0.224	-0.218	1.028	0.241
AR1B16	21	0.405	1.677	0.245	0.245	-0.222	1.125	0.159
AR1B17	21	0.348	1.492	0.233	0.233	-0.202	1.067	0.205
AR1B18	21	0.166	1.072	0.182	0.182	-0.163	0.834	0.489
AR1B19	21	0.232	1.105	0.207	0.207	-0.156	0.949	0.329
AR1B20	21	0.255	1.135	0.201	0.201	-0.156	0.919	0.367
AR1B21	21	0.118	1.028	0.186	0.186	-0.162	0.852	0.463
AR1B22	21	0.056	1.061	0.182	0.171	-0.182	0.836	0.487
AR1B23	21	0.040	1.038	0.210	0.210	-0.180	0.964	0.311
AR1B24	21	0.031	1.090	0.222	0.222	-0.189	1.018	0.252
AR1B25	21	-0.051	1.066	0.238	0.238	-0.203	1.092	0.184
AR1B26	21	-0.090	1.019	0.235	0.235	-0.204	1.078	0.196
AR1B27	21	-0.093	1.128	0.269	0.269	-0.227	1.235	0.095
AR1B28	21	-0.104	1.070	0.227	0.227	-0.216	1.040	0.229
AR1B29	21	-0.135	1.065	0.270	0.270	-0.225	1.239	0.093
AR1B30	21	-0.110	1.139	0.271	0.271	-0.231	1.240	0.092
AR1B31	21	-0.074	1.238	0.278	0.278	-0.239	1.272	0.079
AR1B32	21	-0.128	1.217	0.248	0.246	-0.248	1.138	0.150
AR1B33	21	-0.128	1.271	0.256	0.244	-0.256	1.171	0.129
AR1B34	21	-0.162	1.189	0.250	0.245	-0.250	1.146	0.145
AR1B35	21	-0.213	1.137	0.257	0.237	-0.257	1.176	0.126
AR1B36	21	-0.244	1.100	0.254	0.254	-0.246	1.166	0.132
AR1B37	21	-0.247	1.128	0.252	0.247	-0.252	1.155	0.139
AR1B38	21	-0.284	1.140	0.281	0.281	-0.265	1.287	0.073
AR1B39	21	-0.324	1.084	0.271	0.271	-0.266	1.244	0.091
AR1B40	21	-0.337	1.077	0.295	0.295	-0.269	1.351	0.052
AR1B41	21	-0.341	1.083	0.300	0.300	-0.272	1.374	0.046
AR1B42	21	-0.386	0.982	0.280	0.280	-0.266	1.284	0.074
AR1B43	21	-0.371	0.980	0.286	0.286	-0.260	1.311	0.064
AR1B44	21	-0.363	1.044	0.286	0.286	-0.271	1.310	0.065
AR1B45	21	-0.393	1.004	0.312	0.312	-0.273	1.432	0.033
AR1B46	21	-0.409	0.998	0.285	0.285	-0.277	1.307	0.066
AR1B47	21	-0.388	1.050	0.305	0.305	-0.280	1.400	0.040
AR1B48	21	-0.436	0.988	0.341	0.341	-0.284	1.564	0.015
AR1B49	21	-0.530	0.690	0.321	0.321	-0.248	1.472	0.026
AR1B50	21	-0.548	0.644	0.329	0.329	-0.241	1.509	0.021
AR1B51	21	-0.575	0.598	0.327	0.327	-0.239	1.499	0.022
AR1B52	21	-0.702	0.428	0.256	0.256	-0.243	1.172	0.128
AR1B53	21	-0.691	0.428	0.249	0.249	-0.236	1.139	0.149

AR1B54	21	-0.696	0.423	0.269	0.269	-0.236	1.231	0.097
AR1B55	21	-0.701	0.405	0.259	0.259	-0.230	1.186	0.120
AR1B56	21	-0.722	0.369	0.255	0.255	-0.226	1.166	0.132
AR1B57	21	-0.718	0.371	0.257	0.257	-0.224	1.178	0.125
AR1B58	21	-0.712	0.379	0.278	0.278	-0.224	1.276	0.077
AR1B59	21	-0.713	0.373	0.266	0.266	-0.221	1.217	0.103
AR1B60	21	-0.730	0.350	0.259	0.259	-0.220	1.186	0.120

Sumber: data yang diolah dengan nilai tabel t = 2,086

4.4.2 Analisis Uji t dengan menggunakan *One Sample t-test*

Gambar 4.3 Grafik Penerimaan Hipotesis

Dan hipotesis yang telah dikemukakan terdahulu, maka hipotesis statistiknya dapat ditulis sebagai berikut:

H₀ : tidak terdapat perbedaan antara return abnormal pada saat penawaran perdana dengan bulan-bulan penawarannya.

H_a : terdapat perbedaan antara return abnormal pada saat penawaran perdana dengan bulan-bulan penawarannya.

Dan hasil pengujian analisis uji t yang dapat dilihat pada lampiran, maka dapat diinterpretasi hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil t-test dan kinerja Saham pada penawaran perdana
(Market Adjusted Abnormal Return pada penawaran perdana)

t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Con. Int Diff		Wealth Relative	
				Lower	Upper		
AR1B1	2.027	20	5.600%	147.400%	-0.043	2.991	1.072
AR1B2	2.162	20	4.300%	183.500%	0.065	3.605	1.091
AR1B3	3.743	20	0.100%	94.800%	0.42	1.476	1.049
AR1B4	2.560	20	1.900%	71.200%	0.132	1.292	1.041
AR1B5	2.482	20	2.200%	84.100%	0.134	1.548	1.048
AR1B6	2.351	20	2.900%	94.700%	0.107	1.787	1.054
AR1B7	2.377	20	2.800%	97.100%	0.119	1.823	1.054
AR1B8	2.342	20	3.000%	100.700%	0.11	1.904	1.056
AR1B9	2.287	20	3.300%	110.200%	0.097	2.107	1.061
AR1B10	1.784	20	9.000%	63.400%	-0.107	1.375	1.040
AR1B11	2.200	20	4.000%	87.600%	0.045	1.707	1.052
AR1B12	1.681	20	10.800%	61.300%	-0.148	1.373	1.039
AR1B13	1.643	20	11.600%	56.400%	-0.152	1.281	1.037
AR1B14	1.175	20	25.400%	38.800%	-0.301	1.077	1.028
AR1B15	1.068	20	29.800%	37.800%	-0.36	1.117	1.026
AR1B16	1.108	20	28.100%	40.500%	-0.358	1.169	1.026
AR1B17	1.070	20	29.700%	34.800%	-0.331	1.027	1.022
AR1B18	0.710	20	48.600%	16.600%	-0.322	0.654	1.013
AR1B19	0.961	20	34.800%	23.200%	-0.271	0.735	1.017
AR1B20	1.028	20	31.600%	25.500%	-0.262	0.771	1.018
AR1B21	0.528	20	60.300%	11.900%	-0.349	0.586	1.012
AR1B22	0.243	20	81.000%	5.600%	-0.427	0.539	1.008
AR1B23	0.175	20	86.300%	4.000%	-0.433	0.512	1.008
AR1B24	0.130	20	89.800%	3.100%	-0.465	0.527	1.007
AR1B25	-0.219	20	82.900%	-5.100%	-0.536	0.434	1.002
AR1B26	-0.405	20	68.900%	-9.000%	-0.554	0.374	1.000
AR1B27	-0.378	20	71.000%	-9.300%	-0.607	0.421	1.002
AR1B28	-0.445	20	66.100%	-10.400%	-0.591	0.383	1.002
AR1B29	-0.582	20	56.700%	-13.500%	-0.62	0.350	1.001

AR1B30	-0.444	20	66.200%	-11.000%	-0.629	0.408	1.001
AR1B31	-0.273	20	78.800%	-7.400%	-0.637	0.490	1.003
AR1B32	-0.480	20	63.600%	-12.800%	-0.682	0.427	1.001
AR1B33	-0.460	20	65.000%	-12.800%	-0.706	0.451	0.999
AR1B34	-0.626	20	53.900%	-16.200%	-0.704	0.379	0.996
AR1B35	-0.857	20	40.200%	-21.300%	-0.73	0.305	0.990
AR1B36	-1.018	20	32.100%	-24.400%	-0.745	0.256	0.987
AR1B37	-1.003	20	32.800%	-24.700%	-0.76	0.267	0.985
AR1B38	-1.140	20	26.800%	-28.400%	-0.803	0.235	0.979
AR1B39	-1.368	20	18.600%	-32.400%	-0.817	0.170	0.975
AR1B40	-1.434	20	16.700%	-33.700%	-0.827	0.153	0.971
AR1B41	-1.444	20	16.400%	-34.100%	-0.834	0.152	0.971
AR1B42	-1.803	20	8.600%	-38.600%	-0.833	0.061	0.967
AR1B43	-1.737	20	9.800%	-37.100%	-0.817	0.075	0.966
AR1B44	-1.592	20	12.700%	-36.300%	-0.838	0.112	0.964
AR1B45	-1.794	20	8.800%	-39.300%	-0.85	0.064	0.960
AR1B46	-1.878	20	7.500%	-40.900%	-0.864	0.045	0.957
AR1B47	-1.694	20	10.600%	-38.800%	-0.866	0.090	0.956
AR1B48	-2.022	20	5.700%	-43.600%	-0.886	0.014	0.952
AR1B49	-3.523	20	0.200%	-53.000%	-0.844	-0.216	0.945
AR1B50	-3.896	20	0.100%	-54.800%	-0.841	-0.254	0.943
AR1B51	-4.403	20	0.000%	-57.500%	-0.847	-0.303	0.939
AR1B52	-7.519	20	0.000%	-70.200%	-0.896	-0.507	0.931
AR1B53	-7.394	20	0.000%	-69.100%	-0.886	-0.496	0.930
AR1B54	-7.535	20	0.000%	-69.600%	-0.889	-0.503	0.927
AR1B55	-7.936	20	0.000%	-70.100%	-0.885	-0.517	0.924
AR1B56	-8.961	20	0.000%	-72.200%	-0.89	-0.554	0.919
AR1B57	-8.870	20	0.000%	-71.900%	-0.887	-0.550	0.918
AR1B58	-8.621	20	0.000%	-71.200%	-0.885	-0.540	0.918
AR1B59	-8.765	20	0.000%	-71.300%	-0.883	-0.543	0.917
AR1B60	-9.559	20	0.000%	-73.000%	-0.889	-0.571	0.914

Sumber: data yang diolah dengan nilai tabel t = 2,086

4.4.3. Kinerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Hasil penelitian kinerja saham yang dibeli pada harga penawaran perdana, diketahui bahwa pada jangka pendek yaitu 1, 2 dan 3 bulan terdapat rata-rata (*mean*) return abnormal yang positif sebesar 147,420, 183,470 dan 94,800 persen, Dengan nilai t hitung sebesar 2,027, 2,162 dan 3,743 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,086, dan jatuh didaerah penolakan H_0 , maka H_1 diterima, berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada level 5 persen antara return abnormal saat penawaran perdana dengan return abnormal saat itu dari *wealth relative* yang ada yaitu 1,072, 1,091 dan 1,049 terlihat hal ini menunjukkan kinerja yang *outperformed*.

Sedangkan kinerja jangka panjang Pada tahun ke lima atau bulan ke 60 return abnormalnya kembali turun sebesar -73,000 persen dengan penghitungan *Wealth Relative* sebesar 0,914 dengan nilai t hitung sebesar -9,559 sedangkan nilai t tabel 2,086, terlihat tingkat signifikansi sebesar 0. Pada periode ini terlihat bahwa H_0 terpenuhi berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada level 5 persen antara return abnormal pada saat penawaran perdana dengan return saat itu. Dari abnormal return dan *wealth relative* yang masing-masing sebesar -73,000 persen dan 0,914 terlihat saham masih menunjukkan kinerja yang saham *underperformed*.

Dan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja saham dalam jangka panjang di pasar modal Indonesia juga mengalami penurunan (*underperformed*), hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia maupun di negara-negara lain.

4.4.4. Perbedaan Kinerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Untuk menganalisa terdapatnya perbedaan yang signifikan antara kinerja jangka pendek dengan jangka panjang pada perusahaan yang IPO di Indonesia digunakan uji statistik paired sample t-test. Uji tersebut digunakan untuk menguji perbedaan antara rata-rata abnormal return jangka pendek (3 bulan) dengan rata-rata abnormal return jangka panjang (60 bulan). Hasil pengujian tersebut disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.4 Perbedaan Kinerja Saham jangka pendek dan panjang
(Market Adjusted Abnormal Return pada penawaran perdana)

Periode	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Int Diff				
				Lower	Upper			
AR1BL3 - AR1BL60	1.678	1.203	0.262	1.130	2.225	6.394	20	0.000

Sumber: data yang diolah dengan t tabel = 2,086

Dan hipotesis yang telah dikemukakan terdahulu, hipotesis statistiknya dapat ditulis sebagai berikut:

Ho2 : = tidak terdapat perbedaan antara return abnormal jangka pendek dan jangka panjang

Ha2 : = terdapat perbedaan yang signifikan antara return abnormal jangka pendek dan return abnormal jangka panjang saham.

Hasil Pengujian Paired Sample t-test yang telah dilakukan, dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Perbandingan antara kinerja jangka pendek (3 bulan) dan jangka panjang (60 bulan) saham yang dibeli pada harga perdana diperoleh hasil uji t sebesar 6,394 dari t tabel 2,806 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil perhitungan ini berarti Ha2 diterima dan Ho2 ditolak. Dan hasil pengujian tersebut dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada level 5 persen antara return abnormal jangka pendek dan return abnormal jangka panjang saham yang dibeli pada harga perdana. Hal ini berarti ada perbedaan yang nyata antara kinerja jangka pendek dan jangka panjang saham.

4.4.5. Kinerja Saham setelah bulan pertama

Untuk melengkapi penelitian bisa dimasukkan kinerja saham yang sudah terdapat pengaruh dari pasar. Hal ini juga akan menambah perbandingan antara kinerja saham diatas.

Dari hasil analisis uji t yang dapat dilihat pada lampiran, maka dapat diinterpretasi hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Hasil t-test dan kinerja Saham pada bulan pertama
(Market Adjusted Abnormal Return pada bulan pertama)**

Periode	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% IntDiff		
					Lower	Upper	
AR2B2	1.618	20	12.125%	12.219%	-0.035	0.280	1.006
AR2B3	0.616	20	54.456%	5.743%	-0.137	0.252	1.003
AR2B4	0.119	20	90.612%	1.276%	-0.210	0.236	1.001
AR2B5	0.371	20	71.455%	4.667%	-0.216	0.309	1.002
AR2B6	0.600	20	55.507%	9.600%	-0.238	0.430	1.003
AR2B7	0.579	20	56.890%	9.857%	-0.256	0.454	1.003
AR2B8	0.499	20	62.355%	8.957%	-0.285	0.464	1.003
AR2B9	0.574	20	57.223%	11.400%	-0.300	0.528	1.004
AR2B10	-0.121	20	90.480%	-2.157%	-0.393	0.350	0.999
AR2B11	0.261	20	79.681%	4.743%	-0.332	0.427	1.001
AR2B12	-0.434	20	66.878%	-7.719%	-0.448	0.294	0.996
AR2B13	-0.608	20	55.006%	-10.248%	-0.454	0.249	0.995
AR2B14	-1.132	20	27.117%	-18.981%	-0.540	0.160	0.991
AR2B15	-1.015	20	32.223%	-19.071%	-0.583	0.201	0.990
AR2B16	-0.837	20	41.236%	-16.524%	-0.577	0.246	0.991
AR2B17	-1.170	20	25.593%	-20.214%	-0.563	0.158	0.989
AR2B18	-2.559	20	1.871%	-29.867%	-0.542	-0.055	0.986
AR2B19	-1.519	20	14.447%	-23.057%	-0.547	0.086	0.990
AR2B20	-1.144	20	26.616%	-20.195%	-0.570	0.166	0.992
AR2B21	-1.369	20	18.610%	-24.314%	-0.614	0.127	0.991
AR2B22	-2.771	20	1.178%	-34.533%	-0.605	-0.085	0.985
AR2B23	-2.716	20	1.329%	-34.376%	-0.608	-0.080	0.986
AR2B24	-2.657	20	1.513%	-34.729%	-0.620	-0.075	0.985
AR2B25	-3.128	20	0.529%	-39.948%	-0.666	-0.133	0.982
AR2B26	-3.396	20	0.287%	-42.357%	-0.684	-0.163	0.981
AR2B27	-3.132	20	0.525%	-43.133%	-0.719	-0.144	0.981
AR2B28	-3.499	20	0.226%	-44.876%	-0.716	-0.181	0.981
AR2B29	-4.021	20	0.067%	-48.790%	-0.741	-0.235	0.979
AR2B30	-3.734	20	0.131%	-47.595%	-0.742	-0.210	0.979
AR2B31	-3.411	20	0.277%	-45.205%	-0.728	-0.176	0.980
AR2B32	-3.656	20	0.157%	-48.048%	-0.755	-0.206	0.980
AR2B33	-3.530	20	0.210%	-48.129%	-0.766	-0.197	0.978
AR2B34	-3.836	20	0.103%	-49.410%	-0.763	-0.225	0.977
AR2B35	-4.336	20	0.032%	-52.995%	-0.785	-0.275	0.974
AR2B36	-4.646	20	0.016%	-54.952%	-0.796	-0.303	0.972
AR2B37	-4.669	20	0.015%	-55.490%	-0.803	-0.307	0.970
AR2B38	-4.919	20	0.008%	-57.781%	-0.823	-0.333	0.966
A2B39	-5.427	20	0.003%	-59.990%	-0.830	-0.369	0.964
AR2B40	-5.540	20	0.002%	-60.033%	-0.826	-0.374	0.962
AR2B41	-5.512	20	0.002%	-60.014%	-0.827	-0.373	0.963
AR2B42	-6.242	20	0.000%	-62.419%	-0.833	-0.416	0.960
AR2B43	-6.037	20	0.001%	-61.619%	-0.829	-0.403	0.959
AR2B44	-5.712	20	0.001%	-61.690%	-0.842	-0.392	0.958
AR2B45	-6.088	20	0.001%	-63.376%	-0.851	-0.417	0.955
AR2B46	-6.366	20	0.000%	-64.852%	-0.861	-0.436	0.952
AR2B47	-6.067	20	0.001%	-64.810%	-0.871	-0.425	0.951
AR2B48	-6.919	20	0.000%	-68.186%	-0.887	-0.476	0.946
AR2B49	-9.376	20	0.000%	-72.562%	-0.887	-0.564	0.941

AR2B50	-10.216	20	0.000%	-73.590%	-0.886	-0.586	0.940
AR2B51	-11.199	20	0.000%	-74.848%	-0.888	-0.609	0.937
AR2B52	-10.699	20	0.000%	-74.948%	-0.896	-0.603	0.935
AR2B53	-10.114	20	0.000%	-73.790%	-0.890	-0.586	0.935
AR2B54	-9.947	20	0.000%	-73.962%	-0.895	-0.585	0.933
AR2B55	-10.195	20	0.000%	-74.271%	-0.895	-0.591	0.930
AR2B56	-11.084	20	0.000%	-75.829%	-0.901	-0.616	0.926
AR2B57	-10.463	20	0.000%	-75.224%	-0.902	-0.602	0.926
AR2B58	-10.117	20	0.000%	-74.676%	-0.901	-0.593	0.926
AR2B59	-10.124	20	0.000%	-74.548%	-0.899	-0.592	0.926
AR2B60	-11.300	20	0.000%	-76.329%	-0.904	-0.622	0.922

Sumber: data yang diolah dengan nilai tabel $t = 2,086$

4.4.6. Kinerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Hasil penelitian kinerja saham yang dibeli pada harga penawaran perdana, diketahui bahwa pada jangka pendek yaitu 1, 2 dan 3 bulan terdapat rata-rata (*mean*) return abnormal yang positif sebesar 12,125, 5,743 dan 1,276 persen, Dengan nilai t hitung sebesar 1,618, 0,616 dan 0,119 yang lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,086, dan jatuh didaerah penolakan H_0 , maka H_1 diterima, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada level 5 persen antara return abnormal saat penawaran perdana dengan return abnormal saat itu dari *wealth relative* yang ada yaitu 1,006, 1,003 dan 1,001 terlihat hal ini menunjukkan kinerja yang *outperformed*.

Sedangkan kinerja jangka panjang Pada tahun ke lima atau bulan ke 60 return abnormalnya kembali turun sebesar -76,329 persen dengan penghitungan *Wealth Relative* sebesar 0,322 dengan nilai t hitung sebesar -11,300 sedangkan nilai t tabel 2,086, terlihat tingkat signifikansi sebesar 0. Pada periode ini terlihat bahwa H_0 terpenuhi berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada level 5 persen antara return abnormal pada saat penawaran perdana dengan return saat itu. Dari abnormal return dan *wealth relative* yang masing-masing sebesar -76,329 persen dan 0,322 terlihat saham masih menunjukkan kinerja yang saham *underperformed*.

4.4.7. Perbedaan Kinerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Untuk menganalisa terdapatnya perbedaan yang signifikan antara kinerja jangka pendek dengan jangka panjang pada perusahaan yang *IPO* di Indonesia pada bulan pertamanya digunakan uji statistik paired sample t -test. Uji tersebut digunakan untuk menguji perbedaan antara rata-rata abnormal return jangka pendek (3 bulan) dengan rata-rata abnormal return jangka panjang (60 bulan). Hasil pengujian tersebut disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.6 Perbedaan Kinerja Saham jangka pendek dan panjang
(*Market Adjusted Abnormal Return* pada bulan pertama)

Periode	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Int Diff				
				Lower	Upper			
AR1B13 - AR1B60	0.821	0.482	0.105	0.601	1.04	7.802	20	0.000

Sumber: data yang diolah dengan t tabel = 2,086

Hasil Pengujian Paired Sample t -test yang telah dilakukan, dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Perbandingan antara kinerja jangka pendek (3 bulan) dan jangka panjang (60 bulan) saham yang dibeli pada harga perdana diperoleh hasil uji t sebesar 7,802 dari t tabel 2,806 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil perhitungan ini berarti H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak. Dan hasil pengujian tersebut dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada level 5 persen antara return abnormal jangka pendek dan return abnormal jangka panjang saham yang dibeli pada harga perdana. Hal ini berarti ada perbedaan yang nyata antara kinerja jangka pendek dan jangka panjang saham.

V. KESIMPULAN/RINGKASAN

1. Return saham rata-rata perusahaan yang didapat seluruh perusahaan tersebut sampai dengan 24 bulan pertama mendapatkan rata-rata return yang positif atau lebih besar dari nol atau yang berarti sebagian besar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari harga sahamnya. Sesudah itu dimulai dari bulan ke 25 sampai dengan bulan ke 60, rata-rata return yang ada mengalami hasil yang negatif yang berarti mulai dari awal tahun ketiganya sebagian besar perusahaan tersebut adalah negatif atau mengalami kerugian dari penjualan saham-sahamnya semenjak *IPO*.

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja jangka pendek (3 bulan) saham-saham yang IPO tahun 2000 di BEJ memiliki kinerja yang *outperformance* atau baik dan terdapat perbedaan yang signifikan pada *abnormal return* nya.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja jangka panjang (60 bulan) saham-saham yang IPO tahun 2000 di BEJ memiliki kinerja yang *underperformance* atau kurang baik dan terdapat perbedaan yang signifikan pada *abnormal return* nya.

Saran

1. Sesuai dengan hasil penelitian ini, investor seharusnya berhati-hati dalam membeli saham sebagai investasi jangka panjang. Disebabkan dari hasil penelitian ini untuk beberapa perusahaan yang belum memiliki dasar yang kuat, bisa jadi pada tahun-tahun berikutnya tidak memiliki nilai yang sama dengan nilai yang di tawarkan pada awal perdagangan saham-sahamnya.
2. Penelitian ini masih dapat perluas lagi untuk berbagai jenis pasar efek yang lain di Indonesia seperti Jakarta Islamic Exchange yang tentunya memiliki ciri- khas tersendiri.
3. Analisis dalam penelitian ini masih terbatas pada perusahaan yang melakukan penawaran perdana periode 2000 di Bursa Efek Jakarta, masih banyak lagi peluang-peluang untuk mengambil sampel penelitian dari berbagai perusahaan di bursa efek di Indonesia.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim, 1999,2000, *Indonesian Capital Market Directory*, Institute for Economic and Financial Research-Jakarta.
- [2] Arum Prastiwi, Indra Wijaya Kusuma,2001, “Analisis Kinerja Surat Berharga Setelah Penawaran Perdana (IPO) Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16, No. 2, 177-187.
- [3] Besley, Scot, Eugene F.Brigham, 2000, *Essential of Financial Management*, 12th edition, The Dryden Press, Harcourt College Publishers.
- [4] Brigham, Eugene.F., Louis C. Gapenski, 1993, *Intermediate Financial Management*, 4th edition, Dryden Press.
- [5] Gong Xihe, Stephen, 1999, “*Financing of Transportation Companies in Hongkong and Mainland China : The Case of Public Offering*”, 23 September 2001.
- [6] Jogiyanto, H.M, 2000, *Teori Portfolio Dan Analisis Investasi*, Edisi Kedua, BPFE Yogyakarta.
- [7] Kurshed, Arif, 1999, “*On The Long Run Performance of IPO*”, www.rdg.ac.uk/Econ/Econ!workingpapers, 23 September 2001.
- [8] Lee, Cheng.F., Joseph E. Finnerty, 1990, *Corporate Finance (Theory, Method, And Applications)*, Hancourt Brace Jovanovich Publishers.
- [9] Mochamad Muslich, 1997, *Manajemen Keuangan Modern (Analisis Perencanaan Dan Kebijakanaksanaan)*, Penerbit Bumi Aksara.
- [10] Pandji Anoraga, Piji Pakarti, 2001, *Pengantar Pasar Modal*, PT Rineka Cipta
- Ross, Stephen.A., Jeffrey F Jaffee, 1996, *Corporate Finance*, Times Mirror Higher Education Group.
- [11] Singgih Santoso, 2000, *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional Versi 7*, edisi ketiga, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- [12] Suad Husnan, 1997, *Manajemen Keuangan Teori Dan Penerapan (Pengambilan Keputusan Jangka Panjang)*, jilid I, edisi keempat, Penerbit BPFE, Yogyakarta